

DINLARARO MULOQOT MADANIYATI XIX-XX ASRDAGI RIVOJLANISH BOSQICHLARI

*Anvarovna Muyassarxon Djaxongirova,
stajor o'qituvchi, Oriental universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX–XX asrlarda dinlararo muloqot madaniyatining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Tarixiy manbalar asosida mazkur davrda dunyoda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarning dinlararo munosabatlarga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlari: Muloqot, dinlararo muloqot, siyosiy hamkorlik, ongli, bilish uchun, tinchlik o'rnatish, sheriklik, hamkorlik.

Abstract. This article analyzes the formation and stages of development of the culture of interreligious dialogue in the 19th-20th centuries. Based on historical sources, the impact of the socio-political changes that occurred in the world during this period on interreligious relations is highlighted.

Keywords: Dialogue, interfaith dialogue, political cooperation, conscious, for knowledge, peacebuilding, partnership, cooperation.

Insoniyat tarixi davomida din shaxslar, jamiyatlar va sivilizatsiyalar hayotida katta rol o'ynagan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ilmiy ratsionallik rivojlanishi, texnika taraqqiyoti va jamiyatlarni zamonaviylashtirish sharoitida din tabiiy ravishda tanazzulga uchrashi kerak degan g'oya keng tarqaldi. Biroq, bugungi kunda bu g'oya noto'g'ri bo'lib chiqdi, deb ishonch bilan aytish mumkin. Mashhur amerikalik din sotsiologi Piter Berger ta'kidlaganidek, dunyo “Har doimgidan ko'ra dinga qattiq berilgan, ba'zi joylarda esa har qachongidan ham kuchliroq”. Olimning fikricha zamonaviylik bu dunyoviylikni emas, balki borliq haqidagi qarashlarni, ya'ni mafkuraviy va qadriyatlar tizimining xilma-xilligi bilan birgalikda yashashni zamonaviylik deydi.

Diniy dunyo qarashni o'sishi turli shakllarida muhim o'rinni egallashda davom etayotgan zamonaviy dunyo o'zaro bog'liqlikning misli ko'rilmagan darajada yuqori darajasi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda turli dinlarning izdoshlari o'rtasida munosabatlarni o'rnatish bilan bog'liq muammolar majmuasini tushunish vazifasi alohida dolzarflik kasb etib odatda buni "dinlararo muloqot" deb ataladi. Dinlararo muloqotning har xil turlarini tahlil qilishdan va ulardagi ilohiyotning mumkin bo'lgan o'rnini aniqlashdan oldin ushbu iboraning ma'nosiga oid bir nechta dastlabki fikrlarni aytish foydalidir. Kelib chiqishi “muloqot” atamasi yunoncha “logos” (logos – “so'z”, “nutq”) so'zidan va dia- (didi – lit. “orqali”) so'zidan kelib chiqqanl. "Muloqot" atamasi o'zining uzoq tarixi davomida juda ko'p turli xil ma'nolarga ega. Zamonaviy kitoblarda bu atama ko'pincha faqat "ijobiy" aloqa turiga ishora qiladi. "Dinlararo" so'zi ham alohida izohni talab qiladi, bu ko'pincha "dinlararo" tushunchasi bilan

1 Moyaert M. Interreligious Dialogue // Understanding Interreligious Relations / eds D.Cheetham, D.Pratt, D.Thomas. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 205; Левонтина И.Б. Разговор, беседа, диалог // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Ю.Д.Апресян. М.: Русские словари, 1995. С. 415–423.

belgilanadi. Keyinchalik, bu atama ba'zan boshqa dinlar ichidagi harakatlarni (islomda sunniylik, shialik; buddizm, shuningdek, umuman dinni belgilash uchun ishlatilgan. Oxirgi ma'noda "dinlararo" bilan "konfessiyalararo" atamaları sinonim sifatida ishlatila boshlandi. Ushbu "dinlararo" atamasi o'ziga xos xususiyatlarga ega va alohida ko'rib chiqilishi kerak. Misol uchun nasroniylikdagi konfessiyalar ("dinlararo muloqot") emas, balki turli dinlar o'rtasidagi muloqotni anglatadi. Dinlararo muloqot tushunchasi dinlararo o'zaro munosabatlarning keng doirasini bildiruvchi turli ma'no va matnlarda qo'llanilishi mumkin. Umuman olganda, V.K.Shoxining so'zlaridan foydalanib, "dinlar muloqot" ma'nosini tushunishda ham, uning vazifalarini tushunishda ham noaniqlik deb ta'kidlash mumkin¹. Tadqiqotchi T.Meriganning fikricha, dinlararo muloqotni hamma foydalanadigan so'zlarning maxsus sinfi sifatida tasniflash mumkin, ammo uning nima ekanligini hech kim tushuntirib bera olmaydi². Shu nuqtayi nazardan u shunday yozadi: "Muloqot, ehtimol, globallashuv tufayli dinlar oldida turgan muammodan kelib chiqadigan ma'nodagi eng noaniq atamadir. Ushbu g'oyani talqin qilishga muloqotning o'ziga xos maqsadlari muloqot shartlari, uning jarayonida muhokama qilinishi kerak bo'lgan muloqot muvaffaqiyatini baholash mezonlari kabi bir-biriga bog'liq muammolarning butun majmuasi paydo bo'ladi³. Dinlararo muloqotni tasvirlashda paydo bo'ladigan ko'plab tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan asosiy muammoning belgisini ko'rish mumkin. U juda murakkab, ko'p o'lchovli hodisa bo'lib, ko'p shakllarda amalga oshirilishi mumkin va ularning turlarining o'zi ilmiy muammoni ifodalaydi⁴.

Dinshunoslik va ilohiyotshunoslikda ushbu o'ta murakkab, ko'p qirrali hodisani to'liq tavsiflaydigan dinlararo muloqot turlarining tasnifini tuzish muammosi haligacha hal etilmagan. Maqolada dinlararo muloqotning asl tasnifi keltirilgan bo'lib, u ushbu sohadagi mavjud tadqiqot yondashuvlarining kamchiliklarini bartaraf etadi. "Niyat" mezon, ya'ni turli din vakillarini bir-biri bilan aloqada bo'lishga undaydigan ishtiyotdan kelib chiqib, dinlararo muloqotning to'rt turiga ajratiladi:

1. Siyosiy hamkorlik; 2. Ongli, bilish uchun; 3. Tinchlik o'rnatish; 4. Sheriklik, hamkorlik;

Mana shu to'rt turiga mos ravishda dinlararo muloqotning har bir ko'rsatilgan turlarida "maqsad" mezonlaridan foydalangan holda insonlar o'z oldiga turli vazifalarni qo'yadilar. Ularning har xil turlari aniqlanadi va tavsiflanadi. Masalan, ongli, bilish uchun muloqot doirasida quyidagi turlar ko'rib chiqiladi: "aqida masalasi", "ma'naviy", "insoniy", "o'zaro suhbat", dinlar ilohiyotshunosligi, boshqa din vakillariga munosabat normalari -dinlararo muloqot, qiyosiy ilohiyot. Melnik S.V.ning fikricha, taqdim etilgan tasnif birinchi marta dinlararo muloqotning har xil turlarini har tomonlama, tizimli va o'zaro bog'liq holda tavsiflash imkonini beradi. Tadqiqotchi M. Moyaert dinlararo muloqot turlarining katolik tasnifini tavsiflab, unda ko'rsatilgan to'rt turga diniy ruhoniylar va yuqori darajadagi diniy jamoalarning boshqa rasmiy

1 Шохин В.К. Диалог религий: идеология и практика // Альфа и Омега. 1997. № 1(12). С. 281–295.

2 The Past, Present, and Future of Theologies of Interreligious Dialogue / eds T. Merrigan, J. Friday. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2017.

3 The Past, Present, and Future of Theologies of Interreligious Dialogue / eds T. Merrigan, J. Friday. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2017. P-2-3

4 Мельник С.В. Классификации типов межрелигиозного диалога: анализ существующих подходов // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 87–11

vakillari o'rtasida olib boriladigan "diplomatik muloqot"ni ham qo'shishni taklif qiladi. Dinlararo muloqotning bu turi asosan turli dinlararo forumlar va konferensiyalar shaklida o'z ifodasini topadi. Diplomatik dinlararo muloqot keng tarqalgan, ommaviy axborot vositalarida eng ko'p yoritilmoqda va zamonaviy dinlararo munosabatlar tizimida eng muhim ahamiyatga ega.

Dinlararo muloqot ilmiy muammo sifatida -"Dinlararo muloqot" atamasi turli dinlar izdoshlari o'rtasidagi aloqalarni, asosan o'zaro ta'sir tamoyillari va amalga oshirish shakllarini anglatishi mumkin. Tadqiqotchi K.Kornil ta'kidlaganidek, "dinlararo muloqot tushunchasi dinlar o'rtasidagi keng ko'lamli munosabatlarni ifodalash uchun qo'llaniladi –mahallada yashovchi oddiy dindorlar o'rtasidagi kundalik aloqalardan tortib, ekspertlar o'rtasida maxsus tashkillashtirilgan muhokamalargacha muloqot tushuniladi¹. Ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan dinlararo faollikka muayyan muammolar bo'yicha ma'naviyat yetakchilari o'rtasidagi qarashlar ham dinlararo muloqot tushunchasini anglatadi. Dinlararo muloqotning maqsadlari ham sezilarli darajada farq qilishi mumkin:

- Tinch-totuv yashashdan ijtimoiy rivojlanishlarga qadar;
- O'zaro tushunishni rivojlantirishdan o'z ma'naviy rivojlanishiga qadar;

Bu yerda dinlararo muloqotni tasvirlashga urinayotganda paydo bo'ladigan ko'plab tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan muammoning belgisini ko'rish mumkin, ya'ni u turli talqinlarga ega bo'lgan juda murakkab, ko'p o'lovli hodisadir. Shu munosabat bilan dinlararo muloqot shakllarining tipologiyasi dolzarb ilmiy vazifadir.

Unga ko'ra dinlararo muloqot to'rt turga ajratiladi:

- Aqidaviy muloqot
- Diniy tajriba asosidagi suhbat, ma'naviy muloqot
- Amaliy muloqoti
- Hayotiy kundalik muloqoti

Ilohiy muloqot boshqa dinni o'rganishga qaratilgan bo'lib, u muayyan masalalarga qanday qarashini tushunishga harakat qiladi va u ko'pincha o'z e'tiqodi bilan taqqoslashni o'z ichiga oladi.

Ma'naviy muloqot boshqa din bilan juda yaqin tanishishni, uning ruhiy amaliyotlaridan foydalanishgacha borishni nazarda tutadi va bunday muloqotning maqsadi ko'pincha buni "o'zaro boyitish" deyiladi.

Amaliy muloqot dindorliklarning o'zlari baham ko'radigan maqsadlarga erishishga qaratilgan faoliyati, masalan, muhtojlarga yordam berish, bemorlarning holidan xabar olish kabi faoliyat tushuniladi.

Hayotiy muloqotga kundalik hayotda (ishda, qo'shnilar, maktabda ota-onalar va boshqalar) turli dinlarga mansub oddiy dindorlar o'rtasidagi aloqalarni belgilash uchun "hayot suhbat" tushunchasi tushuniladi.

Xulosa. Dinlararo muloqot madaniyati har bir davlat tinch totuv yashashini, xalqlar o'rtasida bag'ri kenglik tamoyillariga amal qilishini ta'minlaydi. Bugungi kunda mamlakatimizda 130 da ziyod turli millat vakillari istiqomat qiladilar. Shu

1 Cornille C. (2013). Introduction // The Wiley-Blackwell companion to inter-religious dialogue / Ed. C. Cornill. Chichester: John Wiley & Sons. P. XII–XVII.

sababli yurtimizda ta'lim, sog'likni saqlash, turizim va turli xil xizmat ko'rsatish sohalari fuqarolarga dinidan, irqidan, millatidan qat'iy nazar teng huquqlik tamoyillariga asoslanadi. Shu birga jamiyatda tinchlik va barqarorlik, ta'minlanadi va Yangi O'zbekiston dunyo hamjamiyati oldida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bo'yicha o'ziga xos tinchlik siyosatini jahonga namuna qilib ko'rsatayotganligidan, xalqaro hamjamiyatni strategik hamkorlikni davom ettirishga chorlayotgani o'ziga xos namuna bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cornille C. (2013). Introduction // *The Wiley-Blackwell companion to inter-religious dialogue* / Ed. C. Cornill. Chichester: John Wiley & Sons. P. XII–XVII.
2. Moyaert M. *Interreligious Dialogue // Understanding Interreligious Relations* / eds D.Cheetham, D.Pratt, D.Thomas. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 205; ЛевонтинаИ.Б. Разговор, беседа, диалог // *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка* / Ю.Д.Апресян. М.: Русские словари, 1995. С. 415–423.
3. Мельник С.В. Классификации типов межрелигиозного диалога: анализ существующих подходов // *Государство, религия, церковь в России и за рубежом*. 2018. № 4. С. 87–11.
4. *The Past, Present, and Future of Theologies of Interreligious Dialogue* / eds T. Merrigan, J. Friday. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2017. P-2-3
5. Шохин В.К. Диалог религий: идеология и практика // *Альфа и Омега*. 1997. № 1(12). С. 281–295.
6. *The Past, Present, and Future of Theologies of Interreligious Dialogue* / eds T. Merrigan, J. Friday. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2017.